

A Utilização de drones aplicados à Engenharia Civil: um estudo de caso na inspeção de telhados industriais

Daniella Ribeiro de Aquino

Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil

e-mail: daniella-ribeirouss@hotmail.com

Bruno Couto da Silva

Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil

e-mail: brunocoutosilva@hotmail.com

Samir de Almeida Barros

Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil

e-mail: samirbarros@live.com

Carlos Vitor de Alencar Carvalho

Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

e-mail: cvitorc@gmail.com

Recebimento dos
originais: 10/01/2020

Aceitação para
publicação: 19/03/2020

Resumo: Este artigo apresenta a metodologia adotada para utilização do drone como ferramenta de inspeção de telhado industrial. Atualmente, a indústria 4.0 vem revolucionando o mercado, sendo necessário que os engenheiros se utilizem das novas tecnologias para otimização de tempo e prevenção de riscos das avaliações das estruturas. A partir de estudos sobre normas e aplicações de drones na engenharia civil, foi definido o local da inspeção (indústria da região centro sul fluminense) e organizado o planejamento para o desenvolvimento do trabalho de inspeção de telhado com drones da indústria selecionada. Verificou-se que, diante da vistoria completa da cobertura, existem áreas que precisam de manutenção, e com as imagens aéreas, elencou-se os pontos de oxidação, telhas soltas, desalinhamento da cumeeira, acúmulo de resíduos, patologias prejudiciais para padrões estabelecidos em relação à vida útil do projeto.

Palavras-chave: Construção Civil. Drone. Telhado. Inspeção.

Abstract: This paper presents the methodology adopted for the use of the drone as an industrial roof inspection tool. Currently, industry 4.0 has been revolutionizing the market, and engineers need to use new technologies to optimize time and risk prevention of structural assessments. From studies on standards and applications of drones in civil engineering, the inspection site (industry in the southern central region of Rio de Janeiro) was defined and organized planning for the development of roof inspection work with industry drones Selected. It was found that, in view of the complete survey of the coverage, there are areas that need maintenance, and with aerial images, the oxidation points were cast, loose tiles, misalignment of the ridge, accumulation of residues, harmful pathologies for standards established in relation to the life of the Project.

Keywords: Civil Construction. Drone. Roof. Inspection.

1 Introdução

Com advento da denominada Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0, houve um crescente desenvolvimento de tecnologias que vem sendo utilizadas em escala mundial. Segundo Schwab (2016), “a quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital”.

As aeronaves remotamente pilotadas (RPA - *Remotely Piloted Aircraft*) ou ainda os VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados), equipamentos popularmente conhecidos como “drones”, criados inicialmente com propósitos militares, teve seu uso disseminado para diversos fins. Os drones são exemplos dessa nova tecnologia que podem ser utilizados em diversas áreas. Existem diversos tipos de drones e, gradualmente, vêm se difundindo para além da área militar, ganhando destaque em aplicações civis e tornando-se uma opção válida no cenário comercial atual. Essas aeronaves podem ir desde um veículo em escala controlado via rádio (planadores, helicópteros, dirigíveis, aviões, entre outros) a veículos tão sofisticados como aviões em tamanho real (SILVA E YEPES, 2016). Em Rodrigues et al (2019) é possível ver uma aplicação do uso de drones na engenharia civil especificamente na área de construção civil e topografia.

Devido ao avanço da tecnologia, até mesmo o ambiente da construção civil já não é mais o mesmo. Novos equipamentos e materiais estão ocupando espaço neste ramo e um deles é o drone. Indo um pouco além do uso como um hobby os veículos aéreos não tripulados passaram a ter outra ocupação e cada vez mais vem sendo utilizado na construção civil. Os mesmos, que podem ser controlados até por smartphones, tornam o processo de gerenciamento de obra objetivo e produtivo. No setor de construção serviços como captura de imagens, topografia, levantamento de

áreas, estudos volumétricos, transporte de objetos, já começam a se tornar aplicações comuns que os drones trazem ao setor.

Com o aumento das técnicas e a necessidade de agilizar os processos construtivos, a parte de Gestão do ciclo de vida da Construção também precisou ser mais bem trabalhado e desta forma, dar conta da demanda cada vez maior. A metodologia convencional de acompanhamento de obra tendo como base o critério visual vem sendo substituído pela inspeção através de drones. Esta metodologia vem sendo aplicada não somente na fase construção como também após finalizada a obra, para a manutenção civil.

Tendo em vista manter a integridade dos Profissionais da Construção Civil que trabalham com Gestão da Obra e Manutenção Civil e expor os mesmos ao mínimo de risco possível, tornam a utilização de VANT (Veículos Aéreo não Tripulado) quase que indispensável e fundamental para garantir o bom andamento da obra e a manutenção civil, faz as empresas se aventurarem e experimentando as diferentes aplicações que os drones permitem.

Pela facilidade em se locomover, deslocar em sentido vertical e horizontal, alcançar boas alturas e recolher o maior número de imagens e vídeos possível, os VANTs foram incorporados ao processo de Gerenciamento de Projetos da Construção Civil. Além da simples coleta de imagens, alguns destes veículos são dotados de Sistemas de Sensores de Bordo capaz de fazer uma coleta de dados especial que seriam utilizados como amostragem para a realização de ensaios não destrutivos. Uma vez que se faça a coleta de imagens através de um veículo com uma boa câmera e que se tenha a estabilização das imagens para gerar fotos com boa resolução, partimos para o laboratório para compilar os dados, montar as fotos da melhor maneira e analisar o que foi coletado em campo.

A inspeção de telhados é algo que precisa ser realizada com frequência, seja esta inspeção para solucionar algum problema ou para evitá-lo. É um serviço perigoso, de alto risco, demorado e deve ser realizado regularmente, precisa de cautela e conhecimento específico. O profissional que atua diariamente com este trabalho está em constante desafio de manter sua segurança, pois geralmente está a muitos metros de altura em relação ao solo.

Este problema acontece para inspeção em todos os tipos de telhados como casas, prédios, galpões, indústrias e outros. Para realizar a inspeção de um telhado, empresas necessitam de estrutura, equipamentos e equipe qualificada para execução desse tipo de tarefa, toda a logística envolvida se torna cara e grandes riscos envolvidos com a equipe responsável.

Inspeções em telhados envolvem desde a locação de estruturas como andaimes e plataformas elevatórias, até o treinamento de funcionário (NR35 “Trabalho em altura” e NR6 “Equipamentos de Proteção Individual”) gerando um alto custo para execução desse tipo de manutenção, com periodicidades que podem ser diárias, semanais, quinzenais e mensais de acordo com os padrões de cada empresa. Mas esta situação tem mudado aos poucos através do uso dos drones. Com as aeronaves remotamente controladas é possível fazer uma análise detalhada dessas estruturas de forma rápida e eficiente, evitando riscos nesta etapa de reconhecimento e identificações de patologias.

O presente artigo se pauta no uso de drones, para obtenção de imagens ao invés de expor o profissional da construção civil a riscos, uma vez que, após capturadas as imagens e trabalhadas digitalmente as mesmas podem ser utilizadas para fundamentar relatórios e perícias técnicas, gerando assim, resultados de alta precisão e qualidade. Coutinho (2017) destaca que no cenário da construção civil, em todos os âmbitos, sucumbiu às exigências de velocidade da informação para que seja

possível tomar decisões com a mesma agilidade, tornando a metodologia convencional de acompanhamento de obras, que se baseava no critério visual ultrapassada, dando lugar a inspeções através de drones.

O presente artigo se justifica pelo de uma tecnologia inovadora, inserida na indústria 4.0. O uso de drones na construção civil evita a exposição do profissional a riscos como realizar inspeções in loco de grandes estruturas em grandes alturas. As imagens capturadas e trabalhadas digitalmente podem ser utilizadas para fundamentar relatórios e perícias técnicas, gerando assim, resultados de alta precisão e qualidade.

O objetivo geral deste artigo foi utilizar aeronaves remotamente pilotadas como ferramenta tecnológica para inspeção aérea de telhados e edificações industriais e os objetivos específicos foram: aplicar a tecnologia de aeronaves remotamente pilotadas na engenharia; Utilizar os procedimentos operacionais das aeronaves remotamente pilotadas para uso na engenharia civil; Desenvolver uma metodologia para inspeção de telhados industriais utilizando aeronaves remotamente pilotadas.

2 Materiais e métodos

A cobertura de uma edificação é uma área da construção que está fora do campo de visão e de acesso, podem desenvolver problemas na sua estrutura que passem despercebidos, até que as consequências sejam instauradas e sua vida útil esteja comprometida. A inspeção e identificação das patologias existentes é de extrema importância para atestar o estado da estrutura, a fim de verificar e garantir sua integridade. As edificações são projetadas para apresentarem condições adequadas de uso por todo o tempo de serviço, resistindo aos fatores degradantes de uso e agentes ambientais, porém exigem que sejam feitas manutenções regulares.

Existem grandes variedades de equipamentos e tecnologias para inspeções em ambientes externos de grande altitude e periculosidade. Para nosso estudo foi utilizado uma tecnologia que veio para revolucionar, o popular drone, com índice baixo de risco e tempo, e essencial para auxiliar na busca pela garantia e qualidade dos sistemas componentes da cobertura. O equipamento fornece acesso à dados precisos e de fácil captação aos profissionais que possuem conhecimento técnico para analisá-los, de forma rápida e com custos menores, em relação às inspeções tradicionais.

Para realizar uma inspeção eficiente é importante o conhecimento e manuseio correto do equipamento utilizado. Para a realização do voo são necessários o cadastro e a obtenção de uma autorização junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e o registro do equipamento na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O equipamento utilizado no desenvolvimento deste trabalho foi um drone da DJI, modelo Mavic Pro, Figura 1. Trata-se de um drone composto por hélices e rotores. Tais drones tendem a ter mais estabilidade no voo e por isso são muito requisitados em filmagens. Possuem ampla variedade de manobras e são de fácil controle, até mesmo para usuários pouco experientes. São mais atrativos no mercado consumidor por possuírem um custo mais baixo em relação aos modelos de asa fixa.

Figura 1: Drone DJI, modelo Mavic Pro.

Fonte: os autores, 2019.

O estudo de caso foi realizado em uma empresa da região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Após o consentimento da empresa, os voos foram registrados e autorizados pela DECEA.

Na área de projetos profissionais com drones é necessário a elaboração e utilização de avaliação de risco operacional para operadores de aeronaves não tripuladas, com todas as possibilidades de ocorrências, deve-se ter também um seguro RETA. Todas as atividades desenvolvidas neste trabalho estão de acordo com as normas reguladoras da ANAC, DECEA e ANATEL, além da aeronave apresentar seguro RETA (Responsabilidade do Explorador ou Transportador Aéreo) e análise de risco operacional para operadores de aeronaves não tripuladas. O modelo utilizado no projeto conta como anexo deste trabalho.

Antes da vistoria foi feito planejamento que pudesse facilitar e organizar os estudos. Durante a realização houve coleta de dados da empresa, histórico do telhado, estado de conservação e informações que sejam relevantes para uma manutenção assertiva, eficiente e de qualidade. Foram citadas anomalias no funcionamento do sistema, como vazamentos e infiltrações, mostrando que o telhado deixa de apresentar toda a eficiência para a qual foi projetado.

3 Resultados e Discussões

A Figura 2 mostra a imagem aérea da empresa, nela estão dispostos seis telhados do tipo abóboda com múltiplas águas e a Figura 3 a equipe durante a inspeção. A linha de produção apresenta uma temperatura interna média de 48º e a construção apresenta relativa proximidade com um manancial.

Os telhados dos galpões de um a quatro tiveram sua construção finalizada no ano de 1995 e os telhados dos galpões um e dois suas obras finalizadas entre os anos

de 2004 e 2005. Todos os telhados apresentam as mesmas características de construção e o material das telhas é o mesmo, metalon.

Figura 2 – Visão geral dos telhadas da empresa.

Fonte: os autores, 2019.

Figura 3 - Equipe em operação realizado a vistoria.

Fonte: os autores, 2019.

3.1 Galpão 1

Na Figura 4 é possível observar no ponto A e no ponto B áreas com bastante oxidação.

Figura 4 - Vista aérea galpão 1.

Fonte: os autores, 2019.

Nos pontos A, B e C da Figura 5 apresentam telhas levantadas podendo ocasionar infiltrações.

Figura 5 - Vista aérea Galpão 1.

Fonte: os autores, 2019.

A Figura 6 é possível observar um desalinhamento na cumeeira possivelmente causado pela ação do vento. Além de telhas levantadas como visto da Figura 5.

Figura 6 - Vista aérea galpão 1.

Fonte: os autores, 2019.

Em todas as Figuras apresentadas no galpão 1 é possível observar também oxidação ao longo de toda extensão da calha existente entre o telhado 1 e 2.

3.2 Galpão 2

Ao longo de todo telhado ocorrem pontos esparsos de oxidação, como fica visível na Figura 7. Ainda na Figura 7 é possível identificar uma telha levantada podendo acarretar infiltrações.

Figura 7 - Vista aérea galpão 2.

Fonte: os autores, 2019.

Na Figura 8 identificamos também desalinhamento da cumeeira.

Figura 8 - Vista aérea galpão 2.

Fonte: os autores, 2019.

3.3 Galpão 3

Pequenos pontos de oxidação ao longo de toda extensão do telhado, como indica a Figura 9.

Figura 9 - Vista aérea Galpão 3.

Fonte: os autores, 2019.

Na Figura 10, vemos a cumeeira colocada em posições diferentes, podendo acarretar pontos com maior vulnerabilidade e menos resistência.

Figura 10 - Vista aérea Galpão 3.

Fonte: os autores, 2019.

Na Figura 11 observamos pontos onde as telhas estão levantadas em suas extremidades e é possível visualizar também um acúmulo de resíduos na calha, indicando a necessidade de uma limpeza com maior periodicidade.

Figura 11 - Vista aérea Galpão 3.

Fonte: os autores, 2019.

3.3 Galpão 4

O telhado apresenta oxidação em pequenos pontos esparsos em diversas telhas por toda extensão do telhado, como mostra a Figura 12. Vemos ainda telhas com extremidades levantadas e uma telha com grande parte de sua extensão levantada indicada pelo ponto A.

Figura 12 - Vista aérea Galpão 3.

Fonte: os autores, 2019.

As Figuras 13, 14, 15 e 16 indicam a cumeeira com tamanhos diferentes em sua extensão. A Figura 16 mostra ainda uma telha com grande levantamento, como indicado no ponto A.

Figura 13 - Vista aérea Galpão 4.

Fonte: os autores, 2019.

Figura 14 - Vista aérea Galpão 4.

Fonte: os autores, 2019.

Figura 15 - Vista aérea Galpão 4.

Fonte: os autores, 2019.

Figura 16 - Vista aérea Galpão 4.

Fonte: os autores, 2019.

3.5 Galpão 5

O galpão 5 apresenta as áreas mais críticas de oxidação, como vemos na Figura 17. As telhas da área indicada na Figura apresentam oxidação quase em sua totalidade. São oito telhas somente nessa área. Na Figura 17 temos a mesma área mais aproximada.

Figura 17 - Vista aérea Galpão 5.

Fonte: os autores, 2019.

Figura 18 - Vista aérea Galpão 5.

Fonte: os autores, 2019.

A Figura 19 apresenta também duas telhas com uma grande área oxidada.

Figura 19 - Vista aérea Galpão 5.

Fonte: os autores, 2019.

Algumas telhas também apresentam as extremidades bem levantadas, como mostra a Figura 20 e mais aproximadas na Figura 21.

Figura 20 - Vista aérea Galpão 5.

Fonte: os autores, 2019.

Figura 21 - Vista aérea Galpão 5.

Fonte: os autores, 2019.

3.6 Galpão 6

A Figura 22 apresenta uma telha sobreposta a outra e uma árvore com galhos por cima do telhado, galhos esses que aparentemente comprimem a estruturas e causaram a sobreposição das telhas.

Figura 22 - Vista aérea Galpão 6.

Fonte: os autores, 2019.

É possível ainda verificar um pequeno ponto de oxidação próximo a um dos para raios do telhado e alguns resíduos nas calhas, necessitando limpeza, como vemos na Figura 23.

Figura 23 - Vista aérea Galpão 6.

Fonte: os autores, 2019.

Existem algumas ações corretivas para as patologias mais frequentes expostas nos telhados. Dentre os problemas identificados, a oxidação é a que mais tem destaque. É importante a verificação da cor da ferrugem, a avermelhada indica que a pintura e a zincagem estão desgastados e o aço já está sendo consumido, se houver perfuração a telha deve ser obrigatoriamente substituída. A extensão da oxidação também é considerada, para determinar se vale a pena recuperar ou substituir a telha.

Para as manifestações presentes na cobertura, as principais soluções são remoção da ferrugem vermelha, a peça é tratada com escova de aço. A superfície tem que ser completamente lavada com pano úmido e lixada, removendo todos os resquícios de oxidação que possam existir, na sequência e para a finalização é fundamental que a galvanização seja recuperada e pintura refeita.

Pequenos reparos também são efetuados em telhas levantadas, a fixação é feita com parafusos autoperfurantes, e a vedação é assegurada pelo emprego de uma arruela, garantindo uma perfeita fixação e estanqueidade sem deformar a telha.

A limpeza do telhado também é importante, é feita a remoção de objetos estranho, mantendo a superfície do telhado livre de folhas, galhos e outros detritos, tomando cuidado para que resquícios não caiam nas calhas, prevenindo contra o entupimento. Dentre as ações, uma delas seria a poda dos galhos que ficam sob o telhado, evitando acúmulo de material no telhado e calhas e impedindo que o deslocamento deles desloque a estrutura e cause sobreposição das telhas.

4 Considerações Finais

Com a utilização do drone obtivemos agilidade na execução do serviço, em poucos minutos a aeronave estava posicionada para inspeção do telhado. Previamente ao voo foi realizada uma inspeção visual do local e a identificação de

possíveis riscos ao sobrevoo da estrutura, como a proximidade de árvores do local e a rede elétrica.

As imagens para inspeção foram coletadas de maneira rápida, não totalizando uma hora de sobrevoo do local. De contrapartida a toda agilidade proporcionada, é uma atividade que depende de condições climáticas, o mau tempo foi um obstáculo durante o trabalho, a chuva antecipou o pouso do drone. Todavia, as imagens coletadas foram suficientes para realização do laudo de forma detalhada, não necessitando assim de novo voo.

Ao analisar o local da inspeção e posteriormente as imagens, fica evidente o risco ao qual os trabalhadores ficam expostos ao realizar a inspeção. A análise foi concluída sem representar perigo algum para os inspetores e funcionários da empresa, que manteve seu ritmo natural de produção.

Ao aproximar o drone, a boa resolução permite evidenciar alguns detalhes no telhado que só seriam possíveis com a observação *in loco*, o que expõe a claro risco o inspetor.

Através da análise detalhada das imagens, é possível identificar a necessidade de troca de algumas peças, limpeza e impermeabilização das telhas e calhas. Apesar de resistentes e duráveis, a chuva, o vento, os agentes biológicos, são fenômenos que contribuem para o desgaste, surgimento de ferrugem e outros tipos de patologia na cobertura. A análise conclui que algumas telhas precisam ser trocadas, mas grande parte do material será recuperada, o que garante custos menores e execução rápida, sem a necessidade de deixar o telhado descoberto, evitando danos à produtividade da empresa.

A recuperação sempre é mais indicada, porem algumas peças tem grande parte afetada pela corrosão, chegando a apresentar perfurações. Para as manifestações presentes na cobertura, as principais soluções indicadas para o telhado são a recuperação e impermeabilização das que apresentam pontos de oxidação, limpeza com remoção dos detritos das telhas e calhas e substituição das telhas deterioradas

Referências

ANAC1. https://www.anac.gov.br/assuntos/paginastematicas/drones/orientacoes_para_usuarios.pdf. Acesso em outubro de 2019

ANAC2. https://www.anac.gov.br/noticias/2017/regras-da-anac-para-uso-de-drones-entram-em-vigor/release_drone.pdf. Acesso em outubro de 2019.

ANAC3. https://www.anac.gov.br/assuntos/paginastematicas/drones/orientacoes_para_usuarios.pdf. Acesso em outubro de 2019.

ABNT. **Associação Brasileira de Normas Técnicas** – ABNT NBR 15575-5 - Edificações habitacionais - Desempenho Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas. 2013.

ABNT. **Associação Brasileira De Normas Técnicas**. NBR 15575-5: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 5: Requisitos para sistemas de coberturas. 4ª edição, 2013. ISBN 978-85-07-04050-7.

COUTINHO, I., FEITAL, M. R., COSTA, S. Q. **Inovação na Gestão da Qualidade: Utilização de VANT em Inspeções de Projetos Civis**. In: VI Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade Anais... 2017.

ICA 100-40/2015 - **SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS E O ACESSO AO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO**, 2015. disponível em:

decea.gov.br/static/uploads/2015/12/Instrucao-do-Comando-da-Aeronautica-ICA-100-40.pdf

ICAO. **INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION**. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). 2015, ICAO.

NR-06, **Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego**. NR-6 - Equipamento de Proteção Individual. 2009.

NR, **Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego**. NR-35 - Trabalho em altura. 2012

RODRIGUES JUNIOR, A. S.; Lemos, B. M.; RIBEIRO, B. N. M.; CARVALHO, C. V. A. Uma experiência na utilização de uma aeronave remotamente pilotada para apoio ao ensino e projetos de engenharia civil. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, p. 16936-16949, 2019.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.

SILVA, Cláudia Regina de Sousa e; YEPES, Igor. Desenvolvimento de sistema SLAM com odometria visual para VANT de inspeção em ambientes internos. **Humanidades & Inovação**, [S.l.], june 2016. ISSN 2358-8322.